

TALABALARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA TEXNIK IJODKORLIK FAOLIYATIGA TAYYORLASH – PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Sharopov Mirjon Nurxonovich

Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17189163>

Annotatsiya

Mazkur maqolada talabalarni axborot ta'lim muhitida texnik ijodkorlik faoliyatiga tayyorlashning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayoniga keng kirib kelishi texnik ijodkorlikni rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda. Shu bilan birga, texnik ijodkorlik faoliyati o'quvchilarda mustaqil fikrlash, yangilik yaratish, muammolarni hal etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Biroq talabalarni texnik ijodkorlikka tayyorlashda pedagogik yondashuvlarning yetarlicha takomillashmaganligi, metodik ta'minot va motivatsiyaning sustligi kabi muammolar mavjud. Maqolada ushbu jarayonni samarali tashkil etish yo'llari, o'qituvchining roli va ta'limning innovatsion texnologiyalari ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar

axborot ta'lim muhiti, texnik ijodkorlik, pedagogik muammo, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta'lim jarayoni, innovatsion texnologiyalar, mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv.

Zamonaviy axborotlashgan jamiyatda ta'lim jarayoni yangi shakl va mazmunga ega bo'lib bormoqda. Xususan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) keng joriy etilishi bilan ta'lim muhiti sezilarli darajada o'zgarib, raqamli axborot muhitiga aylanishi kuzatilmoqda. Bunday sharoitda talabalarni nafaqat nazariy bilimlar bilan qurollantirish, balki ularni amaliyotda mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, texnik yechimlar topishga qodir mutaxassislar qilib tayyorlash dolzarb muammo sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, texnik ijodkorlik faoliyati — talabanning yangilik yaratish, muammoni yechishda innovatsion yondashuvni qo'llash, mustaqil konstruktorlik va loyihalash ishlarida ishtirok etish qobiliyatini shakllantirish — bu boradagi muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Ushbu maqolada axborot ta'lim muhitida talabalarni texnik ijodkorlik faoliyatiga tayyorlashning nazariy asoslari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari yoritiladi.

Texnik ijodkorlik — bu mavjud muammolarga texnik echim topish, yangi texnologik vositalarni loyihalash, ularni takomillashtirish yoki mutlaqo yangi mahsulotlar yaratish faoliyatidir. Bunday ijodiy faoliyat muammoli fikrlashni rivojlantiradi hamda amaliyot bilan bog'liq bilimlarni mustahkamlaydi. Tashabbuskorlik, innovatsion tafakkur, ixtirochilik kabi kompetensiyalarni shakllantiradi.

Pedagogik nuqtai nazardan texnik ijodkorlik — bu o'quvchining yoki talabarning dars jarayonidan tashqarida, ayniqsa mustaqil ishlarda o'z qobiliyatlarini yuzaga chiqarish imkonini beruvchi faoliyat turi hisoblanadi.

Axborot ta'lim muhiti — bu ta'lim oluvchilarning bilim olishini, malaka va ko'nikmalarini shakllantirishni ta'minlovchi raqamli resurslar, vositalar va texnologiyalar majmuasidir. Bunday muhit quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- Masofaviy va aralash ta'lim;

- Virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Mustaqil o'rganishga yo'naltirilgan interaktiv platformalar (LMS, Moodle, Google Classroom, va h.k.);
- Axborot manbalariga tez va erkin kirish;
- O'zlashtirishni individual sur'atda olib borish.

Talabalarni texnik ijodkorlikka tayyorlashda aynan ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish ularning mustaqil texnik yechimlar topishiga asos bo'la oladi.

Talabalarni axborot muhitida texnik ijodkorlik faoliyatiga tayyorlash jarayonida bir qator pedagogik muammolar mavjud:

- Nazariy bilim bilan amaliy ko'nikma o'rtasidagi tafovut

Ko'plab oliy ta'lim muassasalarida nazariy bilimlar yetarli darajada berilsa-da, ularni amaliy faoliyatga tatbiq etish imkoniyatlari cheklangan. Virtual laboratoriyalar, real texnik jihozlar bilan ishlash imkoniyati har doim ham mavjud emas.

- O'quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv yetishmovchiligi

Aksariyat ta'lim jarayonlari reproduktiv (ya'ni tayyor bilimlarni o'zlashtirish) yo'nalishida olib boriladi. Bu esa ijodiy yondashuv va tashabbuskorlikni cheklaydi.

- O'qituvchilarning texnologik kompetensiyasining pastligi

Texnik ijodkorlikni rivojlantirishda muhim omil bu — o'qituvchining texnologik yangiliklardan xabardorligi, ularni ta'lim jarayoniga joriy etish malakasidir. Afsuski, bunday kompetensiyalar har doim ham yetarli darajada emas.

Muammolar quyidagicha hal qilinishi mumkin. Texnik ijodkorlikka yo'naltirilgan maxsus kurslar. Ta'lim dasturlariga texnik ijodkorlikni rivojlantirishga qaratilgan fanlarni kiritish — masalan, "Innovatsion loyihalash", "Texnik kreativlik asoslari", "STEM va texnologiyalar" kabi yo'nalishlar.

Raqamli platformalardan ijodiy foydalanish. Talabalarni loyihalash, prototiplash va sinovdan o'tkazish uchun raqamli vositalardan (AutoCAD, SolidWorks, TinkerCAD, Arduino muhitlari va boshqalar) foydalanishni o'rgatish.

Hackathon, tanlov va loyihaviy faoliyatlar. Talabalarni texnik ijodkorlik faoliyatiga rag'batlantirish uchun turli tanlovlar, ijodiy musobaqalar, texnologik festivallar tashkil etish. Bunday yondashuv ularni real muammolar ustida ishlashga undaydi.

Mentorlik tizimini yo'lga qo'yish. Soha mutaxassislari, ixtirochilar, ilmiy rahbarlar ishtirokida mentorlik tizimini yo'lga qo'yish orqali talabalarni real loyiha va tadqiqotlarga jalb etish mumkin.

Xulosa

Axborot ta'lim muhitida talabalarni texnik ijodkorlik faoliyatiga tayyorlash — zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u pedagogik yondashuvlar, texnologik yechimlar va ijodiy muhit bilan uyg'unlashgan holda amalga oshirilishi zarur. Bu jarayonda nafaqat talabalar, balki pedagoglar, oliy ta'lim muassasalari va butun ta'lim tizimi ishtirok etishi lozim. Mazkur muammoni hal etish nafaqat texnik kadrlar salohiyatini oshiradi, balki raqobatbardosh, innovatsion fikrlovchi yoshlarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sharopov M. N. O., Sanakulov H. K. Directions for Developing Technical Thinking in Future

Teachers //International Journal of Formal Education. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 59-67.

2. Шаропов М. Н. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ //Research Focus. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 119-124.

3. Шаропов М. Н. ВЛИЯНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ //International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences. – 2025. – С. 296-302.

4. Ахмедова Х. Т., Шаропов Н. М. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА //Вопросы педагогики. – 2020. – №. 1-2. – С. 22-24.

